

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Танирбергенов Медеубек Жуматаевич¹, Абдуллаева Гулнар Дайрабаевна²

¹д.п.н., профессор, декан факультета «Культуры и искусства»,
Южно-Казахстанский Университет им. М.О.Ауэзова, г.Шымкент, Казахстан

²Магистр-старший преподаватель кафедры «Изобразительного искусства»,
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави,
г.Туркестан, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462145>

Аннотация. В данной статье рассматривается целостное применение интеграций в современной школе и методика преподавания учебных дисциплин в средних профессиональных учебных заведениях. Введение интегрированной системы может с большей степенью, чем традиционное предметное обучение, способствовать развитию широко эрудированного человека, обладающего целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем.

Abstract. This article examines the holistic application of integration in a modern school and the methodology of teaching the academic disciplines in secondary vocational schools. The introduction of an integrated system can, with a greater degree than traditional subject learning, contribute to the development of a highly erudite person with an integrated worldview, the ability to independently systematize his knowledge and address nontraditional solutions to various problems.

Annotatsiya. ushbu maqolada zamonaviy maktabda integratsiyalarning yaxlit qo'llanilishi va o'rta kasb-hunar ta'limi muassasalarida o'quv fanlarini o'qitish metodikasi ko'rib chiqiladi. Integratsiyalashgan tizimni joriy etish an'anaviy fan ta'limidan ko'ra ko'proq darajada yaxlit dunyoqarashga ega bo'lgan, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tizimlashtirish va turli muammolarni hal qilishga noan'anaviy yondashish qobiliyatiga ega bo'lgan keng bilimdon odamning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Ключевые слова: интеграция, современная школа, система, обучение, личность, целостное мировоззрение.

Kalit so'zlar: integratsiya, zamonaviy maktab, tizim, o'rganish, shaxsiyat, yaxlit dunyoqarash.

Key words: integration, modern school, integrated system, training, a person with a holistic worldview.

Одним из направлений модернизации современного образования является усиление интеграционных процессов, стимулирующих интерес учащихся к познанию явлений мира как целостных объектов. В этом контексте особенно актуальной становится проблема межпредметных связей в школьном обучении.

Проблема межпредметных связей не новая проблема для педагогики, и ее решение всегда обосновывалось философскими взглядами на процессы дифференциации и интеграции научного знания на той или иной ступени общественного развития.

Проблеме переноса знаний, формирования у учащихся умений синтезировать их и применять в новой обстановке посвящены исследования некоторых педагогов. Так Э.Мамбетакунов считает, что успешное осуществление межпредметных связей благоприятно влияет на организацию активной формы процесса обучения. Наиболее результативно осуществление межпредметных связей в тех случаях, когда знания по другим предметам и курсам не просто воспроизводятся и используются в качестве иллюстрации, но и применяются как средство активизации мышления учащихся, с целью анализа, сравнения и обобщения учебного материала, изученного при прохождении различных учебных предметов [1].

Образовательный стандарт последнего поколения выносит в отдельную позицию требования к метапредметным результатам освоения программ основного общего образования. Результаты включают в себя освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. И это не случайно. Вызывают опасения итоги работ российских школьников в рамках международных программ оценки качества образовательных результатов. Наши школьники показывают высокий уровень предметных умений и низкую сформированность метапредметных способностей. Они практически не умеют применять академические знания к жизненным ситуациям и осуществлять «перенос полученных знаний в одной предметной области, на другую, в том числе и перенос на ситуации, которые трудно однозначно отнести к определенной предметной области» [2]. Большая часть выпускников массовой школы «не готова к продолжению образования, так как они не владеют приемами переработки, анализа, отбора и создания новой информации» [3]. А значит, существующая традиционная организация учебного содержания не обладает достаточным развивающим потенциалом.

Учителю, готовящемуся проводить интегрированный урок, следует учитывать, что интеграция – это не простое сложение, а взаимопроникновение двух или более предметов. Отличие интегрированного урока от обычного, прежде всего, состоит в специфике учебного материала, на нем изучаемого. Чаще всего предметом анализа выступают многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных дисциплинах [4]. Учителям необходимо уметь находить точки соприкосновения между предметами. Требуется кропотливая работа по тщательному отбору содержания материала урока.

Е.И.Куимова, К.А. Куимова, С.Н.Ячинова, определяет межпредметные связи как межпредметное отношение, обнаруженное и доведенное до учащихся и служащее средством для решения воспитательных и образовательных задач. Оптимальное применение межпредметных связей позволяет не только раскрыть сущность изучаемой дисциплины, но и показать ее практическую значимость, взаимосвязь с другими дисциплинами. Что позволяет формировать в процессе обучения систематизированные, обобщенные профессиональные знания. Значит, можно утверждать, что межпредметные связи являются эффективным средством повышения уровня [5].

Известные казахские ученые А.Е.Абылкасымова, Л.Сманов, Ж.С.Кошенов, М.Ж.Танирбергенов и др. внесли значительный вклад в разработку целого ряда дидактических

проблем, связанных с образованием, не остались без внимания и вопросы установления межпредметных связей [1].

Для обоснования необходимости использования межпредметных связей в процессе обучения привожу следующие аргументы: «возможность изучения материала по разным предметам как единого целого», «широкая возможность для развития речи учащихся, для расширения кругозора младших школьников», «развивается умственная деятельность», «появляется желание учиться», «формируются положительные нравственные качества».

Интеграция (в обучении) – это процесс установления связей между структурными компонентами содержания в рамках определенной системы образования с целью формирования целостного представления о мире, ориентированный на развитие и саморазвитие личности ребенка.

Не всякое объединение различных дисциплин в одном уроке автоматически становится интегрированным уроком. Необходима ведущая идея, реализация которой обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока.

Понятие «интеграция» может иметь два значения:

а) создание у школьников целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения);

б) нахождение общей платформы сближение знаний (здесь интеграция – средство обучения). Интеграция выполняет ряд функций в обучении:

Методологическая функция – формирование у учащихся современных представлений изучаемых дисциплин.

Образовательная функция – формирование системности, связанности отдельных частей как системы, глубины, гибкости осознанность познания.

Развивающая функция – формирование познавательной активности, преодоление инертности мышления, расширения кругозора.

Воспитывающая функция – отражает политехническую направленность.

Конструктивная функция – совершенствование содержания учебного материала, методов и форм организации обучения.

Конструктивные функции межпредметных связей, играя важную роль в построении системы межпредметного обучения в рамках учебной темы, предмета, учебной проблемы и т.д. поднимают на более высокий научный уровень весь процесс обучения, оказывают многостороннее влияние на учащихся. С помощью конструктивной функции учитель совершенствует содержание учебного материала, методы и формы организации обучения.

Все школьные дисциплины обладают интегрированным потенциалом. Какие уроки можно интегрировать в начальной школе? Литературное чтение и русский язык, литературное чтение и музыка, математика и трудовое обучение, познание мира и изобразительное искусство, русский язык и познание мира.

В рамках интегрированного курса учителя могут заранее определить, что считать важным, а что второстепенным, чтобы научить своих учеников рационально оформлять работу, правильно строить устные ответы, привить им навыки самоконтроля и самооценки и т.п.

Структура интегрированных уроков отличается: четкостью, компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью материала.

В качестве методов, используемых на таких уроках и осуществляющих интегральный подход, выступают:

- эвристические беседы;
- экскурсии;
- творческие работы по развитию речи, написание их по материалам природоведческого характера, наблюдение как на уроках русского языка, так и на природоведении;
- словесное рисование, выразительное чтение пейзажных описаний;
- написание диктантов, изложений природоведческого содержания.

Следует так спланировать уроки, чтобы сведения, получаемые из разных предметов, дополняли и углубляли друг друга. Таким образом будут решены задачи ознакомления детей с природой и воспитания у них гуманных чувств. При изучении познания мира мы будем идти от сознания к чувствам, при изучении чтения, воздействуя прежде всего на чувства, мы будем формировать убеждения, развивать эстетически.

Интересные уроки увлекают подростков, и они могут долго сосредоточиваться на одном материале или явлении. Но лёгкая возбудимость часто становится причиной непроизвольного переключения внимания. Поэтому оправдывает себя такая организация учебно-воспитательного процесса, когда у подростков нет ни желания, ни времени, ни возможности отвлекаться на посторонние дела [5]. Следовательно, эффективность обучения зависит от организации урока, стимулирующей познавательную деятельность, и повышается в условиях познавательной напряжённости.

Но важно отметить тот факт, что злоупотребление интеграцией может привести к нежелательным результатам. Поэтому необходимо знать, что интеграция возможна только при ряде условий: родстве наук, соответствующих интегрируемым учебным предметам; совпадении или близости объекта изучения; наличии общих методов и теоретических концепций построения.

Результаты интеграции.

1. Знания приобретают качества системности.
2. Умения становятся обобщенными, способствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, что лежит в основе творческого подхода к научной, художественной деятельности человека в современных условиях.
3. Усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся.
4. Более эффективно формируются их убеждения и достигается всестороннее развитие личности.
5. Способствует оптимизации, интенсификации учебной и педагогической деятельности.

Таким образом, что проблема межпредметных связей изучена в принципе достаточно основательно, но, несмотря на достаточное количество исследований, многие из них носят общий характер или направлены на отдельные аспекты изучения различных учебных

дисциплин. С другой стороны, этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. Это большая область для проявления творческих способностей для многих: учителей, методистов, психологов, всех, кто хочет и умеет работать, кто может понять сегодняшних детей, их запросы и интересы, кто их любит и отдает им себя!

Исходя из основных целей образования по обеспечению более высокой мобильности учащихся в изменяющихся условиях рынка труда, актуализируется проблема взаимосвязанного обучения предметов в средней школе. Исходя из основных целей образования по обеспечению более высокой мобильности учащихся в изменяющихся условиях рынка труда, актуализируется проблема взаимосвязанного обучения предметов в средней школе.

Таким образом, межпредметные связи в обучении представляют собой не только методический прием, но и важное условие повышения качества образования. Они способствуют развитию у школьников целостного мировоззрения, формированию ключевых компетенций, необходимых для успешной адаптации в условиях быстро меняющегося общества. Взаимосвязанное изучение предметов позволяет не только углубить знания, но и развивать творческие способности учащихся, мотивировать их к самостоятельному поиску и исследованию. Для учителей интеграция дисциплин открывает новые возможности в организации учебного процесса, повышает эффективность педагогической деятельности и приближает школу к современным требованиям рынка труда и общества в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мамбетакунов Э.М. Дидактические основы реализации межпредметных связей в формировании естественно научных понятий. Диссер.док.пед.наук.- Бишкек, -1991. -171 с.
2. Поливанова К.Н. Образовательные результаты основной школы в кон-тексте международных исследований // Психологическая наука и образование. -2015. -№4. -С.19–30.
3. Попов А. А. Сущность проблемы преемственности содержания профессионально-ориентированного образования в системе «школа-вуз» //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2015. -№ 1 (2). - С.328–330.
4. Петренко Л. Не простое сложение, а взаимопроникновение /Л.Петренко, О.Дубровская // Граждановедение (приложение к «Учительской газете»). - 2002. -№5. -31.01.2002.
5. Куимова Е.И., Куимова К.А., Ячинова С.Н. «Межпредметные связи как средство повышения качества обучения в высшей школе», Современные проблемы науки и образования. М.,- 2015. - № 2-1.